

CZU 343.14

DOI 10.5281/zenodo.7625057

**GARANȚII PROCEDURALE
DE PROTECȚIE A DATELOR
CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL
PROCEDEELOR PROBATORII DIN
REPUBLICA MOLDOVA ȘI ROMÂNIA
PRIVIND PROTEJAREA DE IMIXTIUNI
ÎN VIAȚA PRIVATĂ**

Ion COVALCIUC,
doctor în drept

Daniel CRISTEA,
doctorand

**PROCEDURAL GUARANTEES FOR
THE PROTECTION OF PERSONAL
DATA IN THE FRAMEWORK OF
EVIDENCE PROCEEDINGS IN THE
REPUBLIC OF MOLDOVA AND ROMA-
NIA REGARDING THE PROTECTION OF
INTERFERENCES IN PRIVATE LIFE**

Ion COVALCIUC,
PhD

Daniel CRISTEA,
PhD student

Deși practic toată activitatea procesual-penală presupune într-o măsură mai mare ori mai mică prelucrarea datelor cu caracter personal, nici cadrul normativ procesual penal din Republica Moldova și nici cel din România nu reglementează în mod expres protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor antrenate în procesul penal. Existența unor mecanisme ce ar fi puse în aplicare odată cu pornirea procesului penal, alături de măsurile tehnice și organizatorice adecvate ar permite nu doar implementarea principiilor de protecție a datelor cu caracter personal, ci și evitarea consecințelor încălcării acestora. Identificarea și aplicarea în cadrul procedeele probatorii a unor instrumente destinate protecției datelor cu caracter personal, precum și garanțiile procesuale corespunzătoare ar asigura evitarea consecințelor nefaste legate de încălcările ce pot apărea în cadrul instrumentării cauzelor penale, la fel și a consecințelor de altă natură, inclusiv legate de echitatea procesului penal. Fără pretenția de a soluționa întregul spectru de probleme legate de protecția datelor cu caracter personal în procesul penal, prezentul demers urmărește identificarea și implementarea unor garanții procedurale de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul procedeele probatorii.

Cuvinte-cheie: proces penal, procedeu probator, date cu caracter personal, cerințe esențiale de protecție, garanții procedurale.

Although practically all criminal procedural activity involves to a greater or lesser extent the processing of personal data, neither the criminal procedural normative framework in the Republic of Moldova nor that in Romania expressly regulates the protection of personal data of persons trained in the criminal process. The existence of some mechanisms that would be implemented once the criminal process starts, together with the appropriate technical and organizational measures, would allow not only the implementation of the principles of personal data protection, but also the avoidance of the consequences of their violation. The identification and application within the evidentiary procedures of some tools intended for the protection of personal data, as well as the corresponding procedural guarantees would ensure the avoidance of harmful consequences related to the violations that may occur in the framework of criminal cases, as well as other consequences, including related of the fairness of the criminal process. Without claiming to solve the entire spectrum of problems related to the protection of personal data in the criminal process, this approach aims to identify and implement some procedural guarantees for the protection of personal data in evidentiary proceedings.

Key-words: criminal process, evidentiary procedure, personal data, essential protection requirements, procedural guarantees.

Introducere. În conformitate cu prevederile art. 252 CPP RM¹, urmărirea penală are ca obiect colectarea probelor necesare cu privire la existența infracțiunii, la identificarea făp-

¹ Aici și în continuare Codul de procedură penală al Republicii Moldova în vigoare.

Introduction. In accordance with Art. 252 CPP RM¹, the purpose of the criminal investigation is to collect the necessary evidence regarding the existence of the crime, to identify the

¹ Here and below the Criminal Procedure Code of the Republic of Moldova in force.

tuitoare, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se transmită cauza penală în judecată în condițiile legii și pentru a se stabili răspunderea acestuia. În mod analogic, obiectul urmăririi penale este reglementat și conform art. 285 CPP Rom². Astfel, este evident că pe de o parte urmărirea penală are ca obiect colectarea de probe, iar pe de altă parte că probele administrate în cadrul urmăririi penale, indiferent dacă se referă la fapta investigată, la identificarea făptuitorului sau la alte aspecte legate de soluțiile ce urmează a fi pronunțate în cauză, reprezintă și date cu caracter personal.

În altă ordine de idei, pentru a fi considerat suficient, o cerință esențială pe care trebuie să-l întrunească cadrul normativ este ca interferența în sfera datelor cu caracter personal să fie previzibilă. Altfel spus, baza legală ce reglementează colectarea, stocarea și divulgarea informațiilor personale trebuie să stabilească limitele acestor competențe, în special garanțiile necesare împotriva abuzului și măsurilor disproporționate. În acest sens, legislația europeană de protecție a datelor cu caracter personal aduce o serie de garanții care să asigure o protecție cât mai eficientă tuturor participanților în cauză, cum este și art. 4, alin.(1), lit. (f) din Directiva UE 2016/680 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepșelor, și libera circulație a acestor date, în care se menționează că datele cu caracter personal trebuie să fie „prelucrate într-un mod care să asigure securitatea adecvată a lor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare”[1, p.185].

Observăm astfel că este obligația statului de a proteja datele cu caracter personal în procesul penal, în special atunci când se recurge la utilizarea procedurilor probatorii. Or, anume procedurile probatorii reprezintă, așa după cum rezultă din prevederile art. 97 alin. (3) CPP Rom., modalitatea legală de obținere a mijlocului de probă.

Metode și materiale aplicate. La elabo-

² Aici și în continuare Codul de procedură penală al României în vigoare.

perpetrator, to determine whether or not it is necessary to send the criminal case to court under the law and to establish his liability. Analogously, the object of criminal prosecution is also regulated according to art. 285 CPP ROM². Thus, it is obvious that on the one hand the object of the criminal investigation is the collection of evidence, and on the other hand that the evidence administered in the framework of the criminal investigation, regardless of whether it refers to the investigated deed, to the identification of the perpetrator or to other aspects related to the solutions that to be pronounced in the case, also represent personal data.

In other words, to be considered sufficient, an essential requirement that the regulatory framework must meet is that the interference in the sphere of personal data is foreseeable. In other words, the legal basis governing the collection, storage and disclosure of personal information must establish the limits of these powers, in particular the necessary guarantees against abuse and disproportionate measures. In this sense, the European legislation on the protection of personal data brings a series of guarantees to ensure the most effective protection for all the participants in question, such as art. 4, paragraph (1), letter (f) of the EU Directive 2016/680 on the protection of natural persons regarding the processing of personal data by the competent authorities for the purpose of preventing, detecting, investigating or prosecuting crimes or executing punishments, and the free movement of such data, in which it states that personal data must be „processed in a way that ensures their adequate security, including protection against unauthorized or unlawful processing and against accidental loss, destruction or damage, by taking appropriate technical or organizational measures”[1, p.185].

We thus observe that it is the state's obligation to protect personal data in the criminal process, especially when resorting to the use of evidentiary procedures. Or, precisely the evidentiary procedures represent, as it follows from the provisions of art. 97 para. (3) CPP Rom., the legal method of obtaining evidence.

Applied methods and materials. Theo-

² Here and below the Criminal Procedure Code of Romania in force.

rarea acestui articol s-a folosit material teoretic, normativ și nu în ultimul rând jurisprudența națională și internațională relevantă. De asemenea, cercetarea respectivului subiect a fost posibilă prin aplicarea mai multor metode de investigare științifică, specifice teoriei: metoda logică, metoda analizei comparative, metoda analitică, metoda cercetării sociologice etc.

Scopul cercetării constă în analiza cadrului normativ din Republica Moldova și România referitoare la garanțiile procedurale ce se referă la protecția datelor cu caracter personal în cadrul procedurilor probatorii, pentru a identifica modul în care acestea sunt aplicate în practică, cu scoaterea în evidență a inadvertențelor constatate și respectiv a soluțiilor de remediere identificate.

Rezultate obținute și discuții. În linii mari, este greu de imaginat un proces penal care să nu prelucreze într-o măsură mai mare ori mai mică datele cu caracter personal, cu atât mai mult este greu de închipuit un procedeu probatoriu care să nu privească aceste date, așa cum acestea rezultă din prevederile art. 3 din Legea privind protecția datelor cu caracter personal, ca fiind orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Din această perspectivă, utilizând în calitate de criteriu modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal de către organele judiciare, procedeele probatorii ar putea fi împărțite în două mari categorii: 1) procedee probatorii ce se efectuează fără prezența terților; 2) procedee probatorii în care prezența terților nu poate fi evitată.

La prima categorie am putea include audierile bănuitului, învinuitului, martorilor, părților vătămate, confruntările, prezentările spre recunoaștere etc. Specific pentru această categorie de procedee probatorii din perspectiva prelucrării datelor cu caracter personal este posibilitatea organelor judiciare de a gestiona modul în care acestea pot fi aduse la cunoștință publicului fără anumite riscuri, având în acest sens la îndemână mai multe instrumente, inclusiv procesuale, asupra cărora vom reveni infra. A doua categorie de procedee probatorii includ cercetările la fața locului, perchezițiile, ridicările, reconstituirile etc., procedee în care gestionarea datelor devine mai problematică, iar riscul diseminării, fie și involuntare, a per-

retical and normative material and last but not least the relevant national and international jurisprudence were used in the elaboration of this article. Also, the research of the respective subject was possible by applying several methods of scientific investigation, specific to the theory: the logical method, the comparative analysis method, the analytical method, the sociological research method, etc.

The purpose of the research consists in the analysis of the normative framework in the Republic of Moldova and Romania regarding the procedural guarantees that refer to the protection of personal data in the framework of evidentiary procedures, in order to identify the way in which they are applied in practice, highlighting the observed inadvertences and respectively of the remedial solutions identified.

Results obtained and discussions. Broadly speaking, it is difficult to imagine a criminal process that does not process personal data to a greater or lesser extent, even more so it is difficult to imagine an evidentiary procedure that does not look at these data, as they result from the provisions of art. 3 of the Law on the Protection of Personal Data, as any information relating to an identified or identifiable natural person. From this perspective, using as a criterion the way in which personal data are processed by judicial bodies, evidentiary procedures could be divided into two broad categories: 1) evidentiary procedures that are carried out without the presence of third parties; 2) evidentiary procedures in which the presence of third parties cannot be avoided.

In the first category, we could include hearings of the suspect, the accused, witnesses, injured parties, confrontations, presentations for recognition, etc. Specific to this category of evidentiary procedures from the perspective of processing personal data is the possibility for judicial bodies to manage how they can be brought to the public's attention without certain risks, having in this sense several tools at hand, including procedural ones, on which we will return below. The second category of evidentiary procedures include on-site investigations, searches, seizures, reconstructions, etc., procedures in which data management becomes more problematic, and the risk of dis-

soanelor ce nu participă în procesul penal este unul destul de ridicat.

În altă ordine de idei, lecturând drepturile prevăzute pentru participanții la procesul penal, putem observa că nici în CPP RM și nici în CPP ROM nu se prevede și detaliază norme privind confidențialitatea datelor personale ale terțelor persoane. Astfel, de exemplu, potrivit CPP RM, „partea vătămată are dreptul să ia cunoștință de toate procesele-verbale ale acțiunilor procesuale la care a participat și de materialele cauzei penale din momentul încheierii urmăririi penale și să noteze orice informații din dosar”[2]; în CPP ROM. „inculpatului i se prevede dreptul de a consulta dosarul, în condițiile legii”[3]. Una dintre posibilele soluții în aceste cazuri ar putea fi garanția confidențialității absolute, respectiv anonimizarea datelor cu caracter personal/ schimbarea cu simboluri XXX, dar și a informațiilor care pot conduce la identificarea de astfel de date cu caracter personal, pentru a vorbi de respectarea și protejarea datelor cu caracter personal tuturor părților în cauză. Această abordare în mod cert ar asigura un grad ridicat de protecție a datelor cu caracter personal, dar totodată nu putem trece cu vederea riscurile pe care aceasta le comportă, precum încălcarea dreptului la apărare, la egalitatea armelor în proces, iar în consecință lezarea dreptului la un proces echitabil cu consecințele de rigoare. În același registru nu putem trece cu vederea cele menționate supra - că întregul proces penal este despre date cu caracter personal. Astfel, soluția propusă de autorul Nicolae Dragoș Costescu privind „anonimizarea completă”[4, p.13], despre care spunea că „este soluția definitivă pentru a putea utiliza date”[4, p. 13], cu greu poate fi acceptată.

Trebuie să recunoaștem că sistemul juridic până în prezent nu are o reglementare clară privind protejarea și securizarea datelor cu caracter personal în cadrul procedurilor probatorii, existând mai multe posibilități prin care poate fi și deseori este încălcată legislația de protecție a datelor cu caracter personal.

O situație în care este posibilă imixtiunea în viața privată ar fi probele provenite din imaginile video obținute ca urmare a înregistrării video a modului în care este săvârșită fapta, fiind fixate autorul faptei și alte detalii care con-

semination, even involuntary, of people who do not participate in the criminal process is quite high. .

On another note, reading the rights provided for participants in the criminal process, we can see that neither in the CPP RM nor in the CPP ROM are provided and detailed rules regarding the confidentiality of the personal data of third parties. Thus, for example, according to the CPP of the Republic of Moldova, „the injured party has the right to be aware of all the minutes of the procedural actions in which he participated and the materials of the criminal case from the moment the criminal investigation was concluded and to note any information from the file”[2] ; in CPP ROM. „the defendant is provided with the right to consult the file, under the terms of the law”[3]. One of the possible solutions in these cases could be the guarantee of absolute confidentiality, i.e. the anonymization of personal data/change with XXX symbols, but also of information that can lead to the identification of such personal data, in order to speak of respect and protection personal data of all parties concerned. This approach would certainly ensure a high degree of protection of personal data, but at the same time we cannot overlook the risks that it entails, such as the violation of the right to defense, to the equality of arms in the process, and as a consequence the violation of the right to a fair trial with severe consequences. In the same register we cannot overlook the aforementioned - that the entire criminal process is about personal data. Thus, the solution proposed by the author Nicolae Dragoș Costescu regarding „complete anonymization” [4, p. 13], which he said „is the definitive solution to be able to use data” [4, p. 13], can hardly be accepted.

We have to admit that the legal system so far does not have a clear regulation regarding the protection and security of personal data in evidentiary proceedings, there are several possibilities by which the personal data protection legislation can be and often is violated.

A situation in which interference in private life is possible would be the evidence from the video images obtained as a result of the video recording of the way in which the deed is committed, the author of the deed being fixed and other details that constitute personal data,

stituie date cu caracter personal etc. Situația devine și mai delicată atunci când pentru necesitățile investigației imaginile video sunt transmise reprezentanților mass-media, în vederea identificării autorului infracțiunii, martorilor ori chiar a victimei. Imaginile video fiind mediatizate, pot conduce la dezvăluirea datelor cu caracter personal, dar și la alte consecințe negative, inclusiv de ordin procesual, asupra cărora ne vom opri infra.

De altfel, procesul de identificare prin difuzarea acestor imagini și-ar pierde sensul în situația în care imaginile ar fi complet depersonalizate. Pot fi trimise aceste imagini video reprezentanților mass-media, iar prezentarea lor să nu se considere o încălcare a dreptului la protecția datelor cu caracter personal în măsura în care nici CPP RM și nici CPP ROM nu prevede divulgarea în această fază către alte persoane, nici chiar părții vătămate. În dosarul penal părțile, spre exemplu potrivit art.212, alin.(2) CPP RM, consemnează o declarație de confidențialitate. Una dintre posibilele garanții procedurale în cazul trimiterii imaginilor reprezentanților mass media poate consta în anonimizarea datelor cu caracter personal ce se conțin în imagini și care nu privesc necesitățile identificării prin metoda respectivă. Înainte de a le difuza prin intermediul mass-media, organul judiciar va lua măsurile de rigoare ca imaginile video care nu conțin fizionomia persoanelor ce nu pot fi identificate sau alte date cu caracter personal să fie prelucrate și blurate, și numai după aceea vor fi înaintate spre prezentare publică. Imaginile vor fi însoțite și de o adresă care să conțină prezentarea numai a persoanelor ce urmează a fi identificate, cu confidențialitatea celorlalte imagini și informații, în conformitate cu legislația de protecție a datelor cu caracter personal.

Abordarea menționată ar trebui să ușureze identificarea persoanei ce prezintă interes pentru urmărirea penală, nu să încurce, să combată și să sancționeze încălcarea dreptului la protecția datelor personale ale altor persoane surprinse în imagine. Mecanismul propus de fapt transpune principiul latinesc „*unum castigabis, centum emendabis*”, adică: dacă reprimi o greșeală corectezi o sută”[5, p. 712]. Din punct de vedere ideatic, regula de anonimizare a celorlalte imagini este absolut

etc. The situation becomes even more delicate when, for the needs of the investigation, the video images are transmitted to the media representatives, in order to identify the perpetrator of the crime, the witnesses or even the victim. The video images being publicized, can lead to the disclosure of personal data, but also to other negative consequences, including procedural ones, which we will dwell on below.

Moreover, the process of identification through the dissemination of these images would lose its meaning if the images were completely depersonalized. These video images may be sent to media representatives, and their presentation should not be considered a violation of the right to the protection of personal data to the extent that neither CPP RM nor CPP ROM provides for disclosure in this phase to other persons, nor even the injured party. In the criminal file, the parties, for example according to art. 212, paragraph (2) CPP RM, record a declaration of confidentiality. One of the possible procedural guarantees in the case of sending images to mass media representatives may consist in the anonymization of personal data contained in the images and which do not concern the needs of identification by the respective method. Before disseminating them through the mass media, the judicial body will take strict measures that the video images that do not contain the physiognomy of persons who cannot be identified or other personal data will be processed and blurred, and only then will they be submitted for public presentation. The images will also be accompanied by an address containing the presentation of only the persons to be identified, with the confidentiality of the other images and information, in accordance with the personal data protection legislation.

The mentioned approach should facilitate the identification of the person of interest for the prosecution, not confuse, combat and sanction the violation of the right to the protection of personal data of other persons captured in the image. The proposed mechanism actually transposes the Latin principle „*unum castigabis, centum emendabis*”, meaning: if you correct one mistake, you correct a hundred”[5, p. 712]. From an ideational point of view, the rule of anonymization of the other images is

necesară pentru a preveni ca garanție procedurală protecția datelor cu caracter personal. Măsurile ar trebui să asigure un nivel corespunzător de securitate, inclusiv confidențialitatea, și să se evalueze riscurile. La evaluarea riscului pentru securitatea datelor cu caracter personal ar trebui să se acorde atenție riscurilor pe care le prezintă prelucrarea datelor, cum ar fi divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise prin imagini video sau prelucrate în alt mod, accidental sau ilegal, ceea ce poate duce în special la prejudicii fizice, materiale sau morale. O eventuală întrebare ar fi dacă în cazul identificării prin prezentarea imaginilor video în mass-media, persoana identificată trebuie informată cu privire la existența operațiunii de prelucrare prin prezentarea imaginilor video în mass-media și la scopurile prezentării ca și imixtiune în viața privată (deși nu toate datele cu caracter personal fac parte din noțiunea de viață privată), prin aplicarea normelor procesual-penale. Aceasta implică încorporarea protecției datelor cu caracter personal în baza tehnologică prin anonimizarea celorlalte imagini, respectiv limitarea procesării datelor la ceea ce este necesar pentru un scop propus și acordarea accesului la date numai la ceea ce trebuie prezentat.

În exemplul menționat supra, de fapt este vorba de principiul gestionării precise a riscurilor. Necesitatea și limitarea scopurilor sunt considerate esențiale pentru această măsură de gestionare a informațiilor. Profilurile pot ajuta la identificarea amenințărilor de securitate și protejarea lor.

Exemplul menționat poate servi inclusiv la îmbunătățirea situației actuale în domeniu. Cea mai importantă recomandare, alături de nevoia de securitate și protecție a datelor, este utilizarea și gestionarea prezentării imaginilor. Acestea din urmă ar trebui să fie coordonate logic cu reforma actuală a cadrului legal de protecție a datelor.

Responsabili de protejare a datelor cu caracter personal de pe imaginile video trebuie să fie atât organul judiciar, cât și reprezentanții mijloacelor de informare în masă. Organul judiciar trebuie să transmită odată cu imaginile video și adresa/recomandarea, precum și înaintarea altor documente asupra tuturor problemelor referitoare la prezentarea imaginilor

absolutely necessary to prevent as a procedural guarantee the protection of personal data. The measures should ensure an appropriate level of security, including confidentiality, and assess the risks. When assessing the risk to the security of personal data, attention should be paid to the risks posed by data processing, such as unauthorized disclosure or unauthorized access to personal data transmitted by video or otherwise processed, accidentally or illegally, which may lead in particular to physical, material or moral damages. A possible question would be whether, in the case of identification through the presentation of video images in the mass media, the identified person must be informed about the existence of the processing operation through the presentation of video images in the mass media and the purposes of the presentation as intrusion into private life (although not all personal data are part of the notion of private life), by applying the procedural-criminal rules. This involves incorporating the protection of personal data into the technological base by anonymizing the other images, respectively limiting data processing to what is necessary for a proposed purpose and granting access to data only to what needs to be presented.

In the example mentioned above, it is actually the principle of precise risk management. Necessity and purpose limitation are considered central to this information management measure. Profiles can help identify security threats and protect against them.

The mentioned example can also serve to improve the current situation in the field. The most important recommendation, along with the need for security and data protection, is the use and management of image presentation. The latter should be logically coordinated with the current reform of the legal data protection framework.

Both the judicial body and the representatives of the mass media must be responsible for protecting the personal data on the video images. The judicial body must transmit together with the video images and the address/recommendation, as well as the submission of other documents on all issues related to the presentation of video images regarding the protection and processing of image data with the obliga-

video cu privire la protecția și prelucrarea datelor din imagini cu obligația reprezentanților mass-media la confidențialitate, la blurarea și anonimizarea imaginilor pentru care nu sunt necesare informații pentru a se asigura un nivel de protecție adecvat. În acest sens menționez că nu este ușor să diferențiezi sensul construirii și cercetării cauzelor penale și decizia de a transmite imagini video către mass-media, deoarece ambele se referă la colectarea și procesarea datelor, bineînțeles ambele cu același scop: identificarea anumitor persoane ce prezintă interes pentru urmărirea penală, dar întru totul cu respectarea și protejarea datelor cu caracter personal.

O altă problemă identificată la efectuarea procedurilor probatorii și care poate duce la dezvăluirea datelor cu caracter personal este aceea a divulgării imaginilor obținute către mass-media, însoțite de date cu caracter personal, chiar în momentul desfășurării procedurilor probatorii. Situații de acest gen pot apărea datorită poziției active ale organelor judiciare, atunci când informațiile sunt diseminate de către cei care de fapt realizează investigațiile, indiferent de modalitatea în care au fost administrate: cercetare la fața locului, ridicare, percheziție. Cauza Elena Pop Blaga c. României (Hotărârea CtEDO din 10 aprilie 2012) exemplifică o astfel de încălcare a protecției datelor cu caracter personal în cadrul procedurilor probatorii prin faptul că „domiciliul reclamantei a fost filmat și că imaginile au fost difuzate la televizor în lunile când era obligată să se ascundă pentru a evita represiunea ilegală declanșată împotriva ei de către autorități. Aceasta nu cunoștea cu exactitate persoanele care intraseră în casa ei pentru a o filma și a adăugat că este posibil ca tocmai autoritățile să fi permis realizarea filmării”[6].

O altă modalitate de încălcare a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, ține de situațiile când în timpul efectuării procedurilor probatorii le este permis accesul jurnaliștilor pentru a realiza filmări. Un exemplu în acest sens este cauza Toma c. României (Hotărâre CtEDO din 24 februarie 2009), în speță este elocventă atingerea adusă vieții private în cadrul procedurilor probatorii ca urmare a faptului că, „la 10 septembrie 2002, agenții de poliție au chemat jurnaliștii, care l-au filmat și fotogra-

tion of media representatives to confidentiality, blurring and anonymization of images for which no information is required to ensure an adequate level of protection. In this sense I mention that it is not easy to differentiate the meaning of the construction and investigation of criminal cases and the decision to transmit video images to the mass media, because both refer to the collection and processing of data, of course both with the same purpose: the identification of certain persons of interest for criminal prosecution, but entirely with the respect and protection of personal data.

Another problem identified during the performance of evidentiary procedures and which may lead to the disclosure of personal data is that of the disclosure of the obtained images to the mass media, accompanied by personal data, even at the time of conducting the evidentiary procedures. Situations of this kind can arise due to the active position of the judicial bodies, when the information is disseminated by those who actually carry out the investigations, regardless of the way in which they were administered: on-site investigation, seizure, search. The case of Elena Pop Blaga v. Romania (ECtHR Judgment of April 10, 2012) exemplifies such a violation of the protection of personal data in the evidentiary proceedings by the fact that „the applicant’s residence was filmed and that the images were broadcast on television in the months when she was forced to hide to avoid the illegal repression unleashed against her by the authorities. She did not know exactly the people who had entered her house to film her and added that it is possible that the authorities allowed the filming”[6].

Another way of violating the right to the protection of personal data is related to situations when, during the performance of evidentiary procedures, journalists are allowed access to film. An example in this sense is the case of Toma v. Romania (ECtHR Judgment of February 24, 2009), in this case the infringement on private life during the evidentiary proceedings is eloquent as a result of the fact that, „on September 10, 2002, the police officers called the journalists, who filmed and photographed the applicant, in the state in which he was, so that the images showing him with traces of violence on his face were broadcast in the media, one of

fiat pe reclamant, în starea în care se găsea, astfel încât imaginile care îl prezentau cu urme de violență pe față au fost difuzate în media, una dintre acestea fiind publicată special pe prima pagină a cotidianului Telegra”[7]. Obligația de protejare trebuia să revină agenților statului, dar și reprezentanților mass-media care au difuzat date cu caracter personal în afara cadrului legal.

La fel și cauza Amaradei și alții c. României (Hotărârea CtEDO din 26.04.2016) vizează aceleași încălcări. După „efectuarea percheziției domiciliare și pe lângă alte contestări difuzarea în presă a unor imagini filmate în timpul operațiunii poliției de efectuare a percheziției, nu putem trece fără a menționa relatarea Curții, care reamintește că scurgerile de informații judiciare confidențiale în presă constituie o ingerință nejustificată în viața privată a persoanelor în cauză întrucât a constatat că, în scopul anchetei, percheziția fiecărui imobil a fost filmată de militarii care au participat la operațiune. Ulterior, aceste înregistrări au fost puse la dispoziția presei și au avut o acoperire mediatică extinsă. Principalele canale de știri și ziare naționale au prezentat reportaje și articole în care au fost incluse filme și fotografiile furnizate de autorități și care înfățișau locatarii imobilelor, în special femei tinere, întinse pe podea, în posturi umilitoare. Or, trebuie să se constate că autoritățile care au pus aceste imagini la dispoziția presei nu au luat măsuri minime de precauție pentru a proteja viața privată a persoanelor în cauză: corpurile și fețele lor nu au fost mascate și imaginile în litigiu au fost filmate în spații private.”[8]

Înregistrarea video a reținerii, despre care se face mențiune și care se anexează la procesul-verbal ar putea să fortifice probatoriul și să constituie un mijloc de garanție că poliștii antrenați în reținerea fizică au acționat în condițiile legii, însă nu trebuie de agreat mediatizarea acestor înregistrări, totodată nu trebuie de scăpat din vedere faptul că reținerea nu reprezintă un procedeu probator. În acest sens, „...CtEDO observă că Codul de procedură penală bulgar prevede posibilitatea efectuării unor înregistrări video în cadrul procesului penal, atunci când este vorba despre strângerea probelor, de exemplu în cadrul cercetării la fața locului, al unei percheziții sau al unui interoga-

them being published especially on the front page of the daily Telegra”[7]. The obligation to protect should fall to state agents, but also to media representatives who disseminated personal data outside the legal framework.

Likewise, the case of Amarada and others v. Romania (ECtHR Decision of 26.04.2016) concerns the same violations. After the „carrying out of the home search and, among other challenges, the broadcast in the press of some images filmed during the police search operation, we cannot pass without mentioning the Court’s report, which reminds us that the leaks of confidential judicial information to the press constitute an unjustified interference in the private life of the persons in question as it found that, for the purpose of the investigation, the search of each building was filmed by the soldiers who participated in the operation. These recordings were later made available to the media and received extensive media coverage. Major national news channels and newspapers ran reports and articles that included footage and photos provided by the authorities that showed the tenants of the buildings, especially young women, lying on the floor in humiliating positions. However, it must be noted that the authorities who made these images available to the media did not take minimal precautions to protect the privacy of the persons concerned: their bodies and faces were not masked and the disputed images were filmed in the premises private.” [8]

The video recording of the arrest, which is mentioned and which is attached to the report, could strengthen the evidence and constitute a means of guarantee that the police officers trained in physical arrest acted according to the law, but the mediating of these recordings should not be allowed , at the same time it should not be overlooked that detention is not an evidentiary procedure. In this sense, „... the ECtHR observes that the Bulgarian Code of Criminal Procedure provides for the possibility of making video recordings in the criminal process, when it comes to gathering evidence, for example in the context of on-site investigation, a search or an interrogation. However, in this case, the criminal investigation documents carried out in the location where the applicant was arrested were not video recorded and dis-

toriu. Or, în speță, nu au fost înregistrate video și divulgate actele de urmărire penală efectuate în locația unde a fost arestat reclamantul, ci însăși arestarea persoanei în cauză. Prin urmare, nu s-a demonstrat în fața CtEDO faptul că ingerința în cauză era prevăzută de lege. Această constatare îi este suficientă Curții pentru a stabili că, în speță, a fost încălcat art. 8 din Convenție în ceea ce privește mediatizarea arestării reclamantului.” [16]

Totodată nu putem trece cu vederea faptul că pe lângă garanțiile procedurale, obligativitatea respectării legislației de protecție a datelor cu caracter personal este asigurată de către autorități și prin mijloace extraprocesuale, inclusiv sancționarea penală și nu doar. Elocvent în acest sens sunt relatările autoarei Alina Matei referitoare la Decizia 913 din 21 aprilie 2021 a Înaltei Curți de Casație și Justiție din România, unde Curtea a sancționat DNA la plata amenzii. S-a menționat că „s-a încălcat art. 285, alin.(2) din CPP ROM datorită publicării în presă a unor informații conținute în dosarul penal la momentul când acesta se afla în faza de urmărire penală, specificând faptul că dispozițiile impun caracterul nepublic al procedurii și acesta intră în atributul exclusiv al procurorului și al organului de cercetare penală”[9], motiv pentru care aceste informații nu trebuie oferite presei, sunt interzise pentru publicare, prevederi impuse de CPP ROM.

În altă ordine de idei, nu putem trece cu vederea peste faptul că dacă simpla nerespectare a obligației de protecție a datelor cu caracter personal poate afecta dreptul la respectarea vieții private, protejată de art. 8 CEDO³, atunci nerespectarea acestor obligații în cadrul procesului penal credem că poate pune problema inclusiv prin prisma art. 6 CEDO. Un aspect important asupra căruia ținem să atragem atenția în acest sens, privește impactul nerespectării obligației de protejare a datelor cu caracter personal în procesul penal. Or, pe lângă efectele propriu-zise ale acestor încălcări, mult mai grave pot fi consecințele procesuale. În special ne referim la prezumția de nevinovăție care poate fi prejudiciată iremediabil prin nerespectarea de către organele judiciare a obligației de protecție a datelor cu caracter personal.

³ Aici și în continuare Convenția ...

closed, but the arrest of the person in question itself. Therefore, it was not demonstrated before the ECtHR that the interference in question was provided for by law. This finding is sufficient for the Court to establish that, in this case, art. 8 of the Convention regarding the media coverage of the applicant’s arrest.” [16]

At the same time, we cannot overlook the fact that in addition to procedural guarantees, the obligation to comply with the personal data protection legislation is ensured by the authorities and by extra-procedural means, including criminal sanctions and not only. Eloquent in this sense are the reports of the author Alina Matei regarding Decision 913 of April 21, 2021 of the High Court of Cassation and Justice in Romania, where the Court sanctioned DNA to pay the fine. It was mentioned that „art. was violated. 285, paragraph (2) of the CPP ROM due to the publication in the press of some information contained in the criminal file at the time when it was in the criminal investigation phase, specifying that the provisions impose the non-public nature of the procedure and it falls under the exclusive attribute of the prosecutor and of the criminal investigation body”[9], which is why this information must not be given to the press, it is prohibited for publication, provisions imposed by the CPP ROM.

In other words, we cannot overlook the fact that if the simple failure to comply with the obligation to protect personal data can affect the right to respect for private life, protected by art. 8 ECHR³, then non-compliance with these obligations in the criminal process, we believe, can raise the issue including through the prism of art. 6 CEDO. An important aspect that we want to draw attention to in this regard, concerns the impact of non-compliance with the obligation to protect personal data in the criminal process. However, in addition to the actual effects of these violations, the procedural consequences can be much more serious. In particular, we are referring to the presumption of innocence that can be irreparably damaged by the judicial bodies’ failure to comply with the obligation to protect personal data. Relevant in this regard is the presentation by Prof. Igor Dolea regarding the ECHR Decision of March

³ Here and hereafter the Convention ...

Relevantă în acest sens este prezentarea prof. Igor Dolea cu privire la Decizia CEDO din 4 martie 2008 (definitivă potrivit art.44 par.2 din Convenție la 4 iunie 2008), în care „divulgarea de date cu caracter personal/de informații din dosar către presă a condus în rândul opiniei publice la impresia de vinovăție dar și la influențarea opiniei judecătorilor cu privire la existența vinovăției, solicitându-se desființarea sentinței penale nr.11/P/2003 a Curții de Apel Oradea ca urmare a încălcării prin această modalitate a prezumției de nevinovăție, procesul penal derulat fiind, în ansamblu, viciat, așa cum a decis Completul de 9 judecători a Î.C.C.J., prin decizia nr. 780 din 19 octombrie 2009⁴. În Decizie se menționează că a contribuit la această influențare declarația procurorului, cu ocazia unui interviu TV, care a informat ziaristii asupra motivelor arestării preventive, afirmând că reclamantii au încercat să influențeze și au amenințat martorii (el însuși făcând presiuni asupra unui martor pentru a denunța pe reclamantii), termenii folosiți indicând clar că reclamantii sunt vinovați de instigare la mărturie mincinoasă și declarațiile șefului poliției locale în acest sens, publicul fiind încurajat să creadă în vinovăția lor și influențarea prin acest mod a opiniei judecătorilor”[10, p.1173-1174], care i-au condamnat pe reclamantii.

Este evident că derapajele în prelucrarea datelor cu caracter personal, admise în activitatea de urmărire penală în exemplul menționat supra, au încălcat atât prezumția de nevinovăție, dar și pe cale de consecință dreptul persoanei la un proces echitabil, protejat de art. 6 CEDO. Respectarea legii prin protejarea și nedivulgarea datelor cu caracter personal trebuie să fie obligatorie pentru organele judiciare, preîntâmpinându-se astfel de încălcări de genul celor menționate supra. Chiar dacă în instanță s-a solicitat desființarea sentinței ca urmare a încălcării prezumției de nevinovăție, prin încălcarea art.285 alin.(2) CPP ROM, aceasta de fapt reprezintă consecința încălcării legislației de protecție a datelor cu caracter personal prin mediatizare. Obligația organelor judiciare de a asigura respectarea datelor cu caracter personal în procesul mediatizării materialelor de urmărire penală nu este prevăzută expres în

4, 2008 (final according to art. 44 par. 2 of the Convention on June 4, 2008), in which „disclosure of personal data/information from the file to the press led to the impression of guilt among public opinion, but also to influencing the judges’ opinion regarding the existence of guilt, requesting the annulment of criminal sentence no. 11/P/2003 of the Oradea Court of Appeal as a result of the violation in this way of the presumption of innocence, the criminal trial being, as a whole, flawed, as decided by the Panel of 9 judges of the Î.C.C.J., by decision no. 780 of October 19, 2009⁴. In the Decision, it is mentioned that the statement of the prosecutor, during a TV interview, who informed the journalists about the reasons for the pre-trial detention, stating that the applicants tried to influence and threatened the witnesses (himself putting pressure on a witness to denounce on the plaintiffs), the terms used clearly indicating that the plaintiffs are guilty of inciting false testimony and the statements of the local police chief in this regard, the public being encouraged to believe in their guilt and thus influencing the opinion of the judges” [10, p.1173-1174], which convicted the plaintiffs.

It is obvious that the slippages in the processing of personal data, admitted in the criminal investigation activity in the example mentioned above, violated both the presumption of innocence, but also, as a consequence, the person’s right to a fair trial, protected by art. 6 CEDO. Compliance with the law through the protection and non-disclosure of personal data must be mandatory for judicial bodies, preventing such violations as those mentioned above. Even if the court requested the annulment of the sentence as a result of the violation of the presumption of innocence, in violation of art. 285 paragraph (2) CPP ROM, this in fact represents the consequence of the violation of the legislation on the protection of personal data through the media. The obligation of judicial bodies to ensure the respect of personal data in the process of mediating criminal investigation materials is not expressly provided for in the legal text of the CPP ROM. Unlike the criminal procedural legislation of Romania, in the CPP RM, art. 212, paragraph (1) expressly

⁴ www.scj.ro.

⁴ www.scj.ro.

textul de lege al CPP ROM. Spre deosebire de legislația procesual penală a României, în CPP RM, art.212, alin.(1) prevede expres o astfel de încălcare a protecției datelor cu caracter personal „Materialele de urmărire penală nu pot fi date publicității ... și ca să nu fie afectate interesele altor persoane și ale desfășurării urmăririi penale în condițiile Legii 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal”.

Un alt exemplu, în care reclamanții au fost condamnați și ca urmare a influențării în acest mod a deciziei instanței, privind nerespectarea confidențialității de către organului de urmărire penală ca urmare a dezvăluirilor în presă a datelor cu caracter personal, este Cauza Khuzhin și alții c. Rusiei (Hotărârea CtEDO din 23 octombrie 2008), unde „cu câteva zile înainte de procesul lor, un canal național de televiziune a difuzat o emisiune în timpul căreia trei procurori au discutat în detaliu cazul lor. Unul dintre oficiali s-a referit la ei ca fiind „criminali înrăiți” și a afirmat că infracțiunea pe care au comis-o era caracterizată de „cruzime și brutalitate fără sens”, iar în timpul emisiunii fotografiile alb-negru din pașapoartele reclamanților de la dosarul cauzei au fost arătate pe tot ecranul. De asemenea, un ziar local a publicat un articol despre caz”[11].

Cu privire la obligativitatea respectării prezumției nevinovăției, profesorul Mihail Udriș menționa pe marginea considerentelor Deciziei Curții Constituționale a României nr 633/2018: „indiferent de destinatarul informațiilor privind ancheta judiciară, că este vorba de publicul larg sau de instituții ale statului, comunicarea acestor informații nu trebuie făcută să prezinte persoana supusă procedurilor judiciare ca vinovată, atât timp cât în cauză nu există o hotărâre definitivă în acest sens”[12, p.5]. Afirmatie pe care o susținem întru totul, dar insistăm că gestionarea corespunzătoare a datelor cu caracter personal, în cadrul comunicării externe a organelor judiciare, ar asigura inclusiv respectarea prezumției nevinovăției.

O altă perspectivă din care poate apărea problema protecției datelor cu caracter personal, în cadrul efectuării procedurilor probatorii în procesul penal, ține de utilizarea acestora în calitate de instrument de apărare. Ca exemplu în acest sens poate servi hotărârea Judecăto-

provides for such a violation of the protection of personal data „Criminal investigation materials cannot be given to the public ... and so as not to be affected the interests of other people and the conduct of the criminal investigation under the conditions of Law 133 of July 8, 2011 on the protection of personal data”.

Another example, in which the plaintiffs were convicted also as a result of influencing the court’s decision in this way, regarding the non-respect of confidentiality by the criminal investigation body as a result of the disclosure of personal data in the press, is the Case of Khuzhin and others v. Russia (ECtHR Judgment of October 23, 2008), where „a few days before their trial, a national television channel broadcast a program during which three prosecutors discussed their case in detail. One of the officials referred to them as „hardened criminals” and stated that the crime they committed was characterized by „senseless cruelty and brutality”, and during the show the black-and-white passport photos of the applicants in the case file were shown in full screen. Also, a local newspaper published an article about the case”[11].

Regarding the obligation to respect the presumption of innocence, Professor Mihail Udriș mentioned on the sidelines of the considerations of the Decision of the Constitutional Court of Romania no. must be made to present the person subject to judicial proceedings as guilty, as long as there is no definitive decision in this regard”[12, p.5]. A statement that we fully support, but we insist that the proper management of personal data, within the external communication of judicial bodies, would also ensure compliance with the presumption of innocence.

Another perspective from which the problem of personal data protection may arise, in the course of the evidentiary procedures in the criminal process, relates to their use as a defense tool. As an example in this regard, the decision of the Chisinau Court (Râșcani headquarters) of 07.12.2020, file no. 3-702/2020, which annuls Decision no. 19, of 24.01.2020 of the CNPDCP⁵. Decision upheld by the decision of the Chisinau Court of Appeal dated

⁵ Here and further the Center for the Protection of Personal Data of the Republic of Moldova.

riei Chișinău (sediul Râșcani) din 07.12.2020, dosarul nr.3-702/2020, care anulează Decizia nr. 19, din 24.01.2020 a CNPDCP⁵. Hotărâre menținută prin decizia Curții de Apel Chișinău din data de 06.07.2021, dosarul nr. 3a-225/21, și încheierea Curții Supreme de Justiție a RM din data de 19.01.2022, dosarul nr 3ra-1233/21, prin care au fost respinse apelul și respectiv recursul CNPDCP. În speța prin Decizia nr.19, din 24.01.2020 de către CNPDCP a fost sancționată pretinsa operațiune de prelucrare ilegală a datelor cu caracter personal de către procurorul din Procuratura de nivelul Curții de Apel Cahul privind solicitarea de informații cu privire la traversarea frontierei de stat, ce viza persoana în cauză, făcându-se referire la încălcarea art.26, alin.(3), art.27, alin.(1) din Legea nr 133/2011 a protecției datelor cu caracter personal. Instanța de judecată însă a reținut că „au fost solicitate informațiile privind traversarea frontierei de stat întrucât a existat o sentință a Judecătorei Cantemir în data de 16.07.2014 (dosar nr 1-138 14), în care cetățeanul a fost condamnat definitiv pentru comiterea infracțiunii prev. de art.264¹, alin.(1) CP RM cu privarea dreptului de a conduce mijloace de transport pe un termen de 5 ani. Prin Hot. Judecătorei Cantemir din 06.07.2015 (dosar nr 4-5515) cetățeanul a fost recunoscut vinovat pentru neexecutarea sentinței Judecătorei Cantemir din 16.07.2014, sub forma privării dreptului de a conduce mijloace de transport pe un termen de 5 ani. Ofițerul de probațiune a accesat baza de date privind trecerea frontierei de stat a RM și a stabilit că cetățeanul a intrat în RM la 29.10.2015 cu pașaportul cetățeanului RM, iar la data de 05.10.2015 și 09.04.2016 cu pașaportul cetățeanului ROM și s-a dispus începerea investigației neexecutării pedepsei penale prin prisma art.320 CP RM”[13].

Astfel, instanța a reținut că imixtiunea în viața privată a cetățeanului a avut loc în cadrul procedurilor probatorii potrivit normelor de procedură penală. CNPDCP (instituție responsabilă de protecția datelor cu caracter personal) a considerat că a fost încălcată legislația de protecție a datelor cu caracter personal ale cetățeanului, chiar dacă prelucrarea acestora a avut loc în cadrul procesului penal. Instanțele

⁵ Aici și în continuare Centrul Pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova.

07.06.2021, file no. 3a-225/21, and the conclusion of the Supreme Court of Justice of the Republic of Moldova dated 19.01.2022, file no. 3ra-1233/21, by which the appeal and the CNPDCP appeal were rejected respectively. In this case, by Decision no. 19, dated 24.01.2020, the CNPDCP sanctioned the alleged illegal processing of personal data by the prosecutor of the Cahul Court of Appeal regarding the request for information regarding the crossing of the state border, which targeted the person in question, referring to the violation of art. 26, par. (3), art. 27, par. (1) of Law no. 133/2011 on the protection of personal data. However, the court held that „the information regarding the crossing of the state border was requested because there was a sentence of the Cantemir Court on 16.07.2014 (file no. 1-138 14), in which the citizen was definitively convicted for committing the crime previous of art. 2641, paragraph (1) of the Criminal Code of the Republic of Moldova with the deprivation of the right to drive means of transport for a period of 5 years. By Hot. In the Cantemir Court of 07/06/2015 (file no. 4-5515), the citizen was found guilty for not executing the sentence of the Cantemir Court of 07/16/2014, in the form of deprivation of the right to drive means of transport for a period of 5 years. The probation officer accessed the database regarding the crossing of the state border of the Republic of Moldova and established that the citizen entered the Republic of Moldova on 29.10.2015 with the passport of the citizen of the Republic of Moldova, and on 05.10.2015 and 09.04.2016 with the passport of the citizen of Romania and ordered the start of the investigation of the non-execution of the criminal sentence through the prism of art. 320 of the Criminal Code of the Republic of Moldova”[13].

Thus, the court held that the interference in the citizen’s private life took place within the evidentiary procedures according to the rules of criminal procedure. CNPDCP (institution responsible for the protection of personal data) considered that the legislation on the protection of personal data of the citizen was violated, even if their processing took place within the criminal process. The national courts, however, correctly addressed the issue, and the decision of the CNPDCP was annulled.

naționale, însă, au abordat corect problema, iar decizia CNPDCP a fost anulată.

Este relevantă inclusiv argumentarea expusă de către Curtea Supremă de Justiție, și anume că „au fost solicitate informațiile privind traversarea frontierei de stat de către cetățean în vederea executării sentinței de condamnare dispusă de Judecătoria Cantemir la data de 16 iulie 2014, pe cauza penală nr.1-138/14 și executării deciziei din 24 decembrie 2015 a Curții de Apel Cahul pe cauza contravențională nr.05-4r-L037-270720t5. Atragerea la răspundere penală pentru neexecutarea hotărârii judecătorești presupune, ca o condiție obligatorie, existența hotărârii judecătorești contravenționale definitive și irevocabile, prin care făptuitorul a fost tras la răspundere contravențională pentru neexecutarea hotărârii judecătorești”[14].

Totodată instanța menționează că „nu s-a constatat prelucrarea ilegală de date cu caracter personal. Prelucrarea datelor s-a efectuat cu scopul investigării infracțiunii, scop constatat prin hotărâri judecătorești de condamnare a cetățeanului de săvârșirea infracțiunii prev. de art.320 CP RM. Datele respective nu au fost prelucrate cu alt scop, nu au fost transmise altor persoane necompetente și nu au fost plasate în spațiul public.”[14]

Alte situații delicate, întâlnite atât în Republica Moldova cât și în România, au loc atunci când fotografiile persoanelor căutate pentru comiterea anumitor infracțiuni care conțin și datele cu caracter personal sunt afișate în sediile de poliție. Procedeu care, deși nu ține nemijlocit de procedeele probatorii, este orientat spre activitățile de căutare a persoanelor ce se sustrag de la urmărirea penală. În aceste situații am putea susține că are loc încălcarea protecției datelor cu caracter personal în măsura în care accesul la materialele și la datele cu caracter personal din dosare (iar fotografiile au fost luate din dosarul penal) îl are doar organul care cercetează cauza, iar datele respective nu pot fi dezvăluite nici măcar altor organe neimplicate în urmărirea penală. Întrebarea este dacă însă această încălcare este una necesară. Or, admitând această linie de gândire, am putea ajunge în derizoriu, când de căutarea infractorilor ar urma să se ocupe doar organul care instrumentează cauza, fără nicio formă de

The argument presented by the Supreme Court of Justice is also relevant, namely that „information was requested regarding the crossing of the state border by the citizen in order to execute the sentence of conviction ordered by the Cantemir Court on July 16, 2014, on criminal case no. 1-138/14 and the execution of the decision of December 24, 2015 of the Cahul Court of Appeal on contravention case no. 05-4r-L037-270720t5. Criminal liability for non-execution of the court decision requires, as a mandatory condition, the existence of the final and irrevocable contraventional court decision, by which the perpetrator was held criminally liable for the non-execution of court decisions”[14].

At the same time, the court mentions that „illegal processing of personal data was not found. The data processing was carried out for the purpose of investigating the crime, a purpose ascertained by court decisions convicting the citizen of committing the aforementioned crime. of art. 320 CP RM. The respective data were not processed for another purpose, were not transmitted to other non-competent persons and were not placed in the public space.”[14]

Other delicate situations, encountered both in the Republic of Moldova and in Romania, occur when photos of persons wanted for committing certain crimes that also contain personal data are displayed in police headquarters. Procedure which, although it is not directly related to evidentiary procedures, is oriented towards the search activities of persons who evade criminal prosecution. In these situations, we could argue that there is a violation of the protection of personal data to the extent that access to the materials and personal data from the files (and the photos were taken from the criminal file) is only available to the body investigating the case, and the data those cannot be disclosed even to other bodies not involved in the criminal investigation. The question is whether this violation is a necessary one. However, by admitting this line of thinking, we could end up in derision, when the search for criminals would only be handled by the body that implements the case, without any form of cooperation, which of course is absurd. We are going to draw attention to the subject

cooperare, ceea ce desigur este absurd. Urmează să atragem atenția la subiectul de dezbatere la CtEDO, ce ține de volumul datelor cu caracter afișate. Ca exemplu în acest sens ne servește cauza Giorgi Nikolaishvili împotriva Georgiei (Hotărârea CtEDO din 13.01.2009): „în iulie 2003, fotografiile reclamantului, ale fratelui său și ale altor doi bărbați au fost afișate pe panoul cu „persoane căutate” în unele posturi de poliție. Acolo erau indicate numele celor patru bărbați și faptul că erau căutați pentru omucidere. Un schimb ulterior de scrisori între avocatul reclamantului și ministrul de Interne a arătat că numai fratele reclamantului era căutat și că fuseseră luate măsuri concrete pentru obținerea declarației reclamantului, care a refuzat în mai multe rânduri să se prezinte la procurorul districtual.”[15]

Concluzii. Datele cu caracter personal au apărut și s-au dezvoltat ca și drept al omului datorită progresului care a luat amploare în ultima vreme și nu în ultimul rând datorită evoluției procesului penal ca o componentă majoră a acestui progres, dar și a condiției umane a unui imperativ dictat de necesitate. Omul trăiește în societate, este membru al unei colectivități și, prin consecință, desfășurarea drepturilor și libertăților ce i se recunosc, printre care și protecția datelor cu caracter personal în cursul desfășurării activităților procesual-penale, depind de toți factorii analizați, printre care și normele de drept relevante.

of debate at the ECtHR, regarding the volume of character data displayed. As an example in this regard, the case of Giorgi Nikolaishvili v. Georgia (ECtHR Judgment of 13.01.2009) serves us: „in July 2003, the photos of the applicant, his brother and two other men were displayed on the „wanted persons” board in some stations by the police. The names of the four men and the fact that they were wanted for homicide were indicated there. A subsequent exchange of letters between the applicant’s lawyer and the Minister of the Interior showed that only the applicant’s brother was wanted and that concrete measures had been taken to obtain the statement of the applicant, who had repeatedly refused to appear before the district attorney.”[15]

Conclusions. Personal data has emerged and developed as a human right due to the progress that has gained momentum in recent times and not least due to the evolution of the criminal process as a major component of this progress, but also the human condition of an imperative dictated by necessity. Man lives in society, he is a member of a collective and, as a consequence, the exercise of his rights and freedoms, including the protection of personal data in the course of criminal procedural activities, depend on all the analyzed factors, including the norms legally relevant.

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. Șandru D.M. și Alexe I. Legislația Uniunii Europene privind protecția datelor cu caracter personal, București, Editura Universitară, 2018, 599 p.
2. Art.60, alin.(6),(7) din CPP RM.
3. Art.83, lit.(b) din CPP ROM.
4. Costescu N.D. Regimul juridic european al prelucrării datelor cu caracter personal. Rezumatul Tezei de Doctorat, București, 2015. 17 p. Disponibil: <http://drept.unibuc.ro> costescu ...PDF>.
5. Crăcea E. Dicționar Latin-Român, Român-Latin, București, Editura Steaua Nordului, 2015, 784 p.
6. Hotărârea CtEDO pe cauza Elena Pop Blaga împotriva României, din 10 aprilie 2012, nr. 37379/02. Disponibilă: <http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/cedo/Cauza-Pop-Blaga-impotriva-Romaniei>.
7. Hotărârea CtEDO pe cauza Toma împotriva României, din 24 februarie 2009, nr. 42716/02. Disponibilă: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-123515>.
8. Hotărârea CtEDO pe cauza Amaradei și alții c. României, din 26.04.2016, nr. 1443/10. Disponibilă: <http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/cedo/Amarandei-si-altii-impotriva-Romaniei>.

9. Matei A. ÎCCJ. DNA, obligată la plata daunelor morale pentru divulgarea în presă a unor informații din dosarul de urmărire penală. Disponibil: <https://www.juridice.ro>iccj-dna-o...>
10. Dolea I. Codul de Procedură Penală al Republicii Moldova (Comentariu aplicativ), Ediția a 2-a, Textul cu modificările legislative operate până la 1 mai 2020, Chișinău, Editura Cartea Juridică, 2020, 1407 p.
11. Hotărârea CtEDO pe cauza Khuzhin și alții c. Rusiei, din 23 octombrie 2008 nr. 13470/02. Disponibilă: jurisprudencedo.com/respectarea-vietii-private-si-familiale.html.
12. Udroi M. Sinteze de Procedură penală. Partea specială. Ediția 3, revizuită și adăugită, Vol.I, București, Editura C.H.Beck, 2022, 664 p.
13. Hotărârea Judecătoriei Chișinău (se-diul Râșcani) din 07.12.2020. Dosarul nr. 3-702/2020. Arhiva Judecătoriei Chișinău. Disponibil: https://instante.justice.md/ro/hotaririle-instantei?instance=4&Numarul_dosarului=2&Denumirea_dosarului=&date=2020-12-07&Tematica_dosarului=&Tipul_dosarului=All;Decizia_Curții_de_Apel_Chișinău_din_06.07.2022.Dosarul_nr._3a-225/21.Arhiva_Curții_de_Apel_Chișinău. Disponibil: <https://aaij.justice.md>portal>.
14. Încheierea Curții Supreme de Justiție. Colegiul Civil, comercial și de contencios administrativ, din 19.01.2020. Dosarul nr.3ra-1233/21. Arhiva Curții Supreme de Justiție. Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/ab_col_civil.php.
15. Hotărârea CtEDO pe cauza Giorgi Nikolai-shvili împotriva Georgiei, din 13.01.2009, nr. 37048/04. Disponibilă: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182656>.
16. Hotărârea CtEDO Popovi împotriva Bulgariei din 09.06.2016, §. 53-55, disponibilă: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178813> (accesat: 15.04.2021).

Despre autori:**Ion COVALCIUC,**

*doctor în drept, lector universitar,
Facultatea de Drept și Științe Sociale,
Universitatea de Stat „Alecă Russo” din Bălți,
procuror-șef al Procuraturii mun. Bălți,
e-mail: ioncov@mail.ru
ORCID: 0000-0003-0692-8988*

Daniel CRISTEA,

*doctorand, Școala doctorală „Științe juridice”
Universitatea de Stat din Moldova,
ofițer de poliție în cadrul Inspectoratului
Județean de Poliție Buzău, România,
e-mail: cristeadaniel415@gmail.com
ORCID: 0000-0002-5786-2619*

About authors:**Ion COVALCIUC,**

*PhD, university lecturer,
Faculty of Law and Social Sciences,
“Alecă Russo” State University from Balti,
chief prosecutor of the Balti
Municipal Prosecutor’s Office,
e-mail: ioncov@mail.ru
ORCID: 0000-0003-0692-8988*

Daniel CRISTEA,

*PhD student, Doctoral School „Legal Sciences”
State University of Moldova
police officer within the Buzău County
Police Inspectorate, Romania,
e-mail: cristeadaniel415@gmail.com
ORCID: 0000-0002-5786-2619*